

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ – КАК ВАЖНЫЙ МАЯК НА ПУТИ ПРОГРЕССА

Ибраимов Холбой Ибрагимович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675560>

Аннотация. Статья посвящена вопросам интеграции науки и вузовского образования на современном этапе развития образования.

Ключевые слова: педагогика, наука, компетентность, интеграция, образование, национальное воспитание, развитие.

Интенсивный процесс развития образования связан со значительными вызовами, характерными для современного мира. Суть содержания образования связана со стремлением людей к успеху, к материальной безопасности и ориентированности на меняющиеся запросы рынка.

В процессе перехода на экономику знаний один из главных акцентов направлен на способность личности быстро приспособиться к новым рыночным обстоятельствам, новым интересам и упрочить свое место на трудовом рынке. Но для того, чтобы система образования была конкурентоспособной, необходима ее гармонизация с международными стандартами, модернизация методов и форматов учения через обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров, которые, в свою очередь, должны уметь применять существующие знания, генерировать новые идеи, свободно осуществлять научные исследования и высказывать свои соображения.

Значит, развитие экономики, рост национального блага в большой степени зависит от состояния системы образования. Политика в данной социальной структуре обеспечивает инвестирование в знания, в человеческий капитал, развитие науки и инновационных технологий.

Для этого необходимо предусмотреть интеграцию высшего образования и педагогической науки, которая достигается путем повышения доли и качества инновационной деятельности в учреждениях образования, а также повышение актуальности содержания вузовского образования и уровня исследовательской компетентности преподавателей.

В этом случае педагогическая наука, основанная на знаниях, станет основой экономики, которая базируется на потенциале существующих научно-исследовательских учреждений. Поэтому в нынешних условиях оказывается содействие интеграции научных и научно-исследовательских учреждений в научное и академическое пространство, в том числе на основе совместной исследовательской деятельности учёных в форме участия в фундаментальных, прикладных и инновационных проектах. Это стимулирует значительный рост финансирования науки, что создаст действенную систему, которая будет способствовать максимальной реализации существующего научного потенциала, постоянному развитию педагогической науки.

Основными механизмами стратегии развития Нового Узбекистана являются:

* привлечение к системе «устоз-шоғирд» ведущих ученых и преподавателей высших образовательных учреждений;

* повышение социального статуса научно-педагогических кадров;

* обеспечение здоровой и справедливой конкуренции на рынке образовательных услуг, а также привлечение талантливой молодежи в педагогическую науку.

Запланированные в системе вузовского образования реформы постепенно приведут к положительным результатам, и в нашей стране окончательно будет сформирована ориентированная на знания развитая, конкурентоспособная экономика. Поскольку рынок труда в условиях глобализации требует от выпускников вузов проявления креативности и профессионализма.

«Глобализация, несомненно, оказывает значительное воздействие на развитие высшего образования как напрямую, что выражается в увеличении финансирования образования, так и косвенно, что проявляется в необходимости соответствия компетенций, получаемых студентами, потребностям рынка труда. Изменился сам статус образования – оно превратилось в сферу образовательных услуг, на которую распространяется действие рыночного механизма с его законами спроса и предложения, жесткой конкуренции» [1, с. 8].

В таких условиях квалифицированный педагог должен не только выполнять набор операций, но и на одинаково хорошем уровне владеть теорией и практикой, понимать изменения в технологии и адекватно на них реагировать. Вот почему сегодня важно обеспечить тесную связь педагогической науки с практикой, иметь четкую ориентацию на практические умения, проведение ранней профессиональной практики, позволяющей освоить современные инновационные и цифровые технологии.

Концептуальным ядром проектирования образовательных программ высшего образовательного учреждения послужит общий для всех уровней профессионального образования компетентностный подход к ожидаемым результатам обучения. С учетом этого в обучающих программах ведётся работа по определению общей характеристики специальности, раскрывающая формы освоения основной программы обучения; ее нормативы и сроки, квалификацию будущего педагога, возможности продолжения его самостоятельного обучения; требования к уровню подготовки к промежуточной и итоговой аттестации будущего учителя, к полноценной педагогической практике, нормативы по организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях, которые предусматривают указание наименования циклов дисциплин и основных дидактических единиц, нормативные сроки освоения базовой программы с количеством часов максимальной учебной нагрузки будущих учителей и обязательных учебных занятий, обеспечивающих реализацию высшим образовательным учреждением государственных требований к минимуму содержания образования.

Кроме того, сегодня совершенствуются требования к будущим учителям, в которых указывается, что должен знать и уметь будущий учитель для выполнения непосредственных профессиональных обязанностей. Именно поэтому сегодня модифицированы существующие ныне квалификационные характеристики профессий с помощью проектной деятельности на основании анализа современных профессиональных функций будущего учителя, а также перспектив развития педагогической науки и общества в целом.

Результаты реальной социально-экономической ситуации позволили детально описать актуальные и перспективные требования к будущим учителям. Их можно рассматривать как содержательную основу для формулировки цели образования и подготовки будущего учителя, готового и способного не только трудиться в условиях конкуренции и современных требований к качеству деятельности, но и добиться успеха.

Между тем профессиональная педагогическая деятельность многопланова и современный подход к ней означает усвоение также коммуникативных, поведенческих и других подходов, связанных с профессионализмом будущего учителя. Поэтому в ходе проектирования образовательных программ нередко возникает необходимость дополнения и конкретизации перечня требований к будущим учителям.

Данный перечень может быть дополнен такими параметрами, как:

- * способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
- * готовность к педагогической работе над междисциплинарными проектами;
- * умение строить модели деятельности и использовать их для описания и прогнозирования различных явлений;
- * умение оптимально организовать свой труд и принимать решения в различных ситуациях;
- * умение понимать чужую точку зрения и сотрудничать с другими людьми;
- * умение переоценивать накопленный опыт и анализировать свои возможности;
- * умение выражать и отстаивать точку зрения, связанную с уважением прав и свобод личности с выбором нравственных ценностей и с гражданской позицией будущих учителей.

Технологическая составляющая качества реализации образования должна отражать очевидные преимущества – построение учебных программ, исходя из потребностей времени, практико-ориентированную подготовку квалифицированных специалистов с большой теоретической базой, возможности целевой подготовки будущего учителя.

Кроме того, необходимы следующие базовые компетентности, востребованные в современных условиях: мотивация профессиональной деятельности в режиме высокой результативности труда, непрерывное обучение и повышение квалификации, адаптация и готовность к новой профессиональной деятельности в условиях технологических инноваций.

Таким образом, программа вуза должна обеспечивать теоретическую и практико-ориентированную подготовку, характерную для высшего профессионального образования.

Создание и внедрение эффективных педагогических методов направлено на улучшение качества знаний будущих учителей. В этом случае образовательные программы высшего профессионального образования смогут достичь высокого уровня результативности и эффективности. Бесспорно, что инновации в сфере высшего образования – это основа будущего.

Процессы модернизации, происходящие в непрерывном образовании, направлены на интеграцию и взаимодействие современной образовательной системы с другими социальными объектами, с представителями национальной науки, культуры и учреждениями дополнительного образования детей, спорта, средствами массовой информации и общественными организациями.

REFERENCES

1. Артомонова Е.И. Интеграционные процессы в высшем педагогическом образовании: Материалы международной научной конференции «Профессионализм педагогов: сущность, содержание, перспективы. – Ч. 1. – Москва, 2016. – С. 4-9.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021.
3. Ibraimov X.I., Quronov M. Umumiy pedagogika: Darslik. – T.: Shaffof, 2023. – 416 b.